

Resumen

Se construyó un digestor de Polietileno de Alta Densidadde 1 m³ de volumen total y volumen efectivo de 0.85 m³, con una cúpula flotante de igual material de 0.75 m³ de volumen, utilizando la tecnología Sistema Compacto de Biogás (SCB), desarrollada por el Instituto de Tecnología Rural Apropiada (ARTI), de Pune, India. Se alimentó durante un mes con 2 kg por día de residuos de comida y cáscaras de frutas, con un contenido promedio de 35.3% de Sólidos Totales (ST) y de 69% de Sólidos Volátiles (SV) en los Sólidos Totales, lo que representó una alimentación promedio de 0.49 kg SV/día. El sustrato alimentado se mezcló con 20 L de agua, según las indicaciones de ARTI, y se obtuvo 0.79 m³ de biogás por kg deSV alimentado, con 60% de CH₄, equivalente a 0.39 m³ de biogás por día, suficiente para sustituir un tercio del combustible que necesita una familia de 5 personas para la cocción de los alimentos. De esa forma, se validó la tecnología SCB en las condiciones urbanas en Nicaragua y se halló como principal limitante para su uso generalizado en las familias nicaragüenses, la escasa disponibilidad de restos de comida que se tiene en la mayoría de los hogares en Nicaragua, por lo cual se deben analizar otras alternativas como la unión de los residuos de varias familias para alimentar un digestor o la búsqueda de otras fuentes de alimentación, como los restos de frutas y granos echados a perder.

Palabras clave: Residuos sólidos orgánicos, impacto ambiental, digestores, biogás, tecnología apropiada

Validación de Sistema Compacto de Biogás (SCB) a partir de Residuos de Cocina e

DA ALEJANDRA GONZÁLEZ CASTRO, Investigadora Principal.
on Mención en Alimentos. Desde 2007, es Jefa del Laboratorio
CEBiot - UPOLI. Es investigadora y tecnóloga en los Proyectos
gicos para la Producción Animal y en los Proyectos de Energía
la generación de biogás, que desarrolla el CEBiot desde 2008.

ROBERTO AGUSTÍN GONZÁLEZ CASTELLANOS.
Centro de Estudios Biotecnológicos (CEBiot)
UPOLI

Abstract

A High Density Polyethylene (HDPE) digester with 1 m³ of total volume and 0.85 m³ of effective volume, with a 0.75 m³ volume floating dome of the same material, was constructed based on Compact Biogas System (CBS) technology developed by Appropriate Rural Technology Institute (ARTI) of Pune, India. It was fed for a month with 2 kg per day of food scraps and fruits peels, with an average content of 35.3% total solids (TS) and 69% of volatile solids (VS) in total solids representing an average of 2 kg VS / day. The substrate feed was mixed with 20 L of water, as directed by ARTI and 0.79 m³ of biogas per kg VS fed, with 60% CH₄, equivalent to 0.39 m³ of biogas per day was obtained, enough to replace a third of the fuel a 5 persons family need for cooking food. Thus

SCB technology was validated in urban conditions in Nicaragua and the most important limitation found to its widespread use in Nicaraguan families, was the limited availability of food scraps having in most Nicaraguan homes, and it is recommended to explore alternatives as the union of multi-family waste to feed a digester or finding other food sources such as fruit scraps and spoiled grain.

Key words: Solid organic waste, environmental impact, digesters, biogas, renewable energy, appropriate technology.

la Tecnología

CB) - ARTI para Producir Biogás

en las condiciones de Nicaragua

1. Introducción

En el mes de octubre del 2008 se dio inicio al Programa Universitario para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PU-PGIRSU), en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), el cual caracterizó y cuantificó los residuos sólidos producidos por la universidad, en un periodo de un mes. Para la aplicación práctica de estos resultados, se propuso el proyecto de la construcción de un Digestor Demostrativo económico que produjera biogás a partir de los residuos de alimentos del comedor y cocina institucional.

El biogás es producto del metabolismo de las bacterias metanogénicas que participan en la descomposición de tejidos orgánicos en ambiente húmedo y carente de oxígeno (anaeróbico). La pureza y calidad del biogás, mezcla de Metano (CH_4) y Dióxido de Carbono (CO_2) depende de la cantidad de CH_4 que contenga, ya que

cuanto mayor sea el porcentaje de este elemento, el biogás será de mayor poder calorífico. El biogás se produce en condiciones anaerobias en recipientes denominados digestores, los cuales pueden ser construidos con diversos materiales como ladrillo y cemento, metal o plástico (Fulford, 1988: 43).

El Digestor pueden ser de forma cilíndrica o esférica, posee un ducto de entrada a través del cual se suministra la materia orgánica, (residuos de alimentos, estiércol animal o humano, aguas sucias de las ciudades, residuos de matadero, etc.) en forma conjunta con agua y un ducto de salida en el cual el material ya digerido por la acción bacteriana abandona el equipo. Los materiales que ingresan y abandonan el Digestor se denominan afluente y efluente, respectivamente. El proceso de digestión que ocurre en el interior libera la energía química contenida en la materia orgánica, la cual se convierte en biogás.

Planta de biogás de campana flotante (tipo hindú)

Planta de biogás de bolsa elástica (tipo balón)

Planta de biogás de cúpula fija (tipo chino)

Figura 1. Tipos de digestores más utilizados en la escala doméstica
(Guardado, J. A., 2007: 14)

Las Plantas de producción de Biogás están compuestas por digestores, gasómetros y otros recipientes y existen distintos tipos de plantas, las que se diferencian fundamentalmente por el tipo de digestor que utilizan (Guardado, J. A., 2007: 14).

Los tipos de plantas más utilizadas en la escala doméstica son los de campana flotante (hindú), cúpula fija (chino) y los plásticos tubulares, tipo balón (flujo pistón) (Figura 1).

Digestores de campana flotante (tipo hindú)

Entre los de tipo hindú existen varios diseños, pero en general son verticales y enterrados. Se cargan por gravedad una vez al día, con un volumen de mezcla que depende del tiempo de fermentación o retención y producen una cantidad diaria más o menos constante de biogás, si se mantienen las condiciones de operación.

El gasómetro está integrado al sistema y consiste en una campana flotante en la parte superior del pozo, en la que se almacena el gas, balanceada por contrapesos, y de ésta sale el gas para su uso. En esa forma, la presión sobre la superficie de la mezcla es muy baja, de menos de 20 cm. de columna de agua, lo que en ocasiones se

incrementa colocando pesos sobre la cúpula. Por lo general el volumen del gasómetro es del orden de 1/3 del biogás generado al día. Este tipo de digestores presenta una buena eficiencia de producción de biogás, generándose entre 0,5 a 1 m³ de gas por m³ de digestor, y aún más.

Su construcción se realiza con paredes de bloques de hormigón y cúpula de ladrillos, y se emplean otros materiales conocidos, como cemento, arena, piedra y acero constructivo, que aseguran una alta resistencia y durabilidad de la obra. No presentan partes móviles propensas al desgaste, así como tampoco partes metálicas que faciliten la corrosión. Su tiempo de vida útil se extiende a más de veinte años.

Según Guardado (2007:15), la evolución de los

Digestores de cúpula fija ha permitido el desarrollo de múltiples variantes (Figura 2).

Esto ha permitido lo siguiente:

- La posibilidad de hacer extracciones del lodo digerido, sistemáticamente sin alterar su funcionamiento, lo que facilita un mejor aprovechamiento del lodo y extiende los plazos de mantenimiento.
- Mejor aprovechamiento de la excavación.
- Mejor acceso al Digestor, tanto durante la obra como para

futuros trabajos de revisión.

- Simplificación del método de construcción, lo que ha permitido disminuir el tiempo de ejecución (de 10 a 15 días).

Su desventaja principal radica en la necesidad de personal calificado para su construcción, ya que si la bóveda no está bien construida, la presión del gas puede romperla. Además, se requiere de una inspección periódica y monitoreo por parte de técnicos especializados (Sasse, 1988: 14).

Digestores de cúpula fija (tipo chino)

Digestores tubulares plásticos flujo pistón (tipo balón)

El diseño básico originario de los Digestores horizontales de estructura de plástico flexible (Polietileno, Polipropileno, PVC, EPDM, etc.), surgió en Taiwán a finales de los años 60, como respuesta a los problemas

que presentaban los digestores en metal u hormigón (altos costes y dificultad técnica en la instalación) y se ha difundido por Asia, África y América Latina.

En Costa Rica, la Universidad EARTH, ha promovido ese tipo de digestores (Botero. R., 2011: 5) y también se han introducido con relativo éxito en Nicaragua.

Figura 2. Diseños de Digestores de Cúpula Fija empleados en diferentes países (Guardado, R., 2007: 15)

Algunas de las ventajas de los Digestores plásticos residen en que pueden construirse con materiales locales y la construcción y mantenimiento de estos reactores es fácil, rápido y sencillo, dado que no requieren de ningún adiestramiento especial. En este digestor el gas se acumula en la parte superior de la bolsa, parcialmente llena con biomasa en fermentación y la bolsa

se va inflando lentamente con una presión de operación baja.

La principal desventaja de los digestores tubulares es que son afectados por la radiación solar y son muy sensibles a daños mecánicos, por lo que requieren de techo y cercado. Si se cumplen adecuadamente los requisitos de protección, los promotores de esta

tecnología reclaman una duración de hasta 10 años. Esto pudiera ser posible, sin embargo, en la mayoría de los casos no se cumplen esas condiciones (Fulford, 1988: 53). Algunos autores como Sasse (1988: 13), estiman una duración de aproximadamente 5 años aunque en la práctica es muy difícil lograr tiempos de vida mayores de 2 – 4 años.

Variantes de los diseños tradicionales: Sistema Compacto de Biogás – ARTI

Además de los sistemas tradicionales ya mencionados, se han desarrollado varias variantes. Entre ellas se destaca una de las diversas modificaciones del digestor de cúpula móvil (hindú), que es el Sistema Compacto de Biogás desarrollado por el Instituto de Tecnología Rural Apropriada (ARTI por sus siglas en inglés), para

tratar substratos ricos en azúcares y almidón de rápida digestión, como los residuos de comida. Estos residuos se degradan más fácilmente que el estiércol y otros residuos orgánicos complejos, por lo cual requieren de un menor tiempo de residencia, lo que permite utilizar biodigestores más pequeños. ARTI

ha difundido su tecnología en zonas urbanas de la India con gran éxito, contando con varios miles de digestores en funcionamiento exitoso (Karve, Anand. 2006: 4). También se han probado en Tanzania, Uganda, Kenia y otros países africanos (Lohri, Chistian, 2009: 16; Gyalpo, Tenzig. 2010:3).

Bases para la Selección de la Tecnología a utilizar en la Investigación

Teniendo en cuenta el objetivo del Proyecto de generar biogás a partir de residuos de comida, dentro del Campus de la UPOLI, con carácter docente demostrativo, se seleccionó el Sistema Compacto de Biogás desarrollado por ARTI, porque es un sistema simple y económico

y todos los materiales se pueden comprar localmente. Además, no requiere de un personal altamente capacitado para su construcción y operación y es adecuado para las condiciones urbanas. Por cuanto es factible de generalizar en Managua y otras ciudades del país. Este proceso

produce una menor cantidad de materia sólida que los digestores convencionales y consume menos agua, ya que ARTI recomienda que el líquido de salida se recircule, mezclándolo con la alimentación.

Figura 3. Digestores SCB, en India (a) y en Tanzania (b)

Estos digestores procesan sustratos ricos en azúcares y almidón de rápida digestión, como los residuos de comida, los que se degradan más fácilmente que el estiércol y otros residuos orgánicos complejos, por lo cual requieren de un menor tiempo de residencia, lo que permite utilizar digestores pequeños. En el proceso de fermentación se produce una menor cantidad de materia sólida que los digestores convencionales.

2. Materiales y Métodos

2.1 Construcción del Digestor SCB – ARTI

El digestor SCB se construyó siguiendo la metodología definida por el Instituto ARTI. Se utilizó un recipiente plástico para agua de 1 m³ de volumen, como digestor y un recipiente plástico de 0.75 m³, colocado de forma invertida dentro del recipiente mayor, como gasómetro (Figura 4a). El digestor instalado y en operación se muestra en la Figura 4b. Los materiales utilizados para construir el digestor experimental se detallan en el Anexo (Tabla 1).

Figura 4. Esquema de instalación (a) y digestor instalado en el Laboratorio de Biotecnología del CEbiot - UPOLI (b)

2.2 Alimentación del digestor

El Digestor se alimentó con 2 kg diarios de sustrato durante un mes (Figura 5), con el apoyo de estudiantes del Voluntariado de la UPOLI y del Auxiliar del Laboratorio de Biotecnología (Figura 6). El sustrato estuvo compuesto por residuos de comida cocinada y cáscaras de frutas tropicales (Figura 7), que se redujeron de tamaño y se homogeneizaron con agua (Figuras 8 y 9). El sustrato alimentado se mezcló con 20 L de agua.

Figura 5. Esquema de la Alimentación al Digestor SCB

Figura 6. Alimentación diaria del digestor y tomas de muestra

Figura 7. Alimentación del Digestor: Residuos de comida cocinada (a) y cáscaras de frutas (b)

Figura 8. *Procesamiento de Restos de Comida*

Figura 9. *Procesamiento cáscara de frutas y vegetales*

2.3 Controles analíticos empleados

En el laboratorio se determinaron los sólidos totales (ST) y sólidos volátiles (SV) con la utilización de horno, mufla TermoScientific y un desecador. La composición de biogás fue determinada con un analizador de biogás portable BX568 (Figura 5).

Los valores de pH fueron medidos con un pH-metro Orion – 3Star de TermoScientific. La producción de biogás se determinó mediante la quema de biogás a través de un mecherode biogás calibrado, cada 6 horas.

Figura 10. Medición contenido CH₄ con analizador portátil

3. Resultados

3.1 Composición de la alimentación

La composición de la alimentación en días representativos se muestra en la Tabla 2. Se obtiene un promedio de 35.3% de Sólidos Totales (ST) y de 69% de Sólidos Volátiles (SV) en los Sólidos Totales, lo que representó una alimentación promedio de 0.49 kg SV/día.

3.2 Operación del Digestor

El reactor comenzó a producir biogás a los tres días de alimentado y se estabilizó completamente al mes de operación. Después de estabilizado se mantuvo trabajando durante otro mes. Durante este tiempo, se midió y determinó la composición de la alimentación y del efluente y la composición del biogás, a fin de comparar su comportamiento con los resultados de plantas de esta tecnología en otros países (Lohri, Christian, 2009: 51; Gyalpo, Tenzig, 2010: 24). Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 3.

3.3 Generación de biogás

La producción promedio de biogás fue de 0.23 m³/día (Tabla 4), lo que representa el 0.49 m³ de biogás por kg de SV. El contenido promedio de CH₄ en el biogás fue de 60%.

3.4 Participación de los estudiantes

Los estudiantes tuvieron una participación activa en el Proyecto, porque ayudaron en la alimentación al Digestor y en la recogida de los residuos. Para ello, se les suministró el equipamiento de seguridad requerido (Figura 11).

Durante el desarrollo del Proyecto, también se entregó material de propaganda (llaveros, camisetas, plegables, etc.) a los participantes y colaboradores del Proyecto. Asimismo, se les impartió un taller que incluyó una clase conceptual para profundizar en la teoría de la producción de biogás y en el funcionamiento del digestor SCB – ARTI (Figura 12). Este taller se complementó con visitas al Digestor SCB y a la Planta Demostrativa de Producción de Biogás por Tecnología DPH, ubicada al lado del Comedor Institucional, y con trabajos prácticos en ambas instalaciones.

4. Discusión

4.1 Comparación con resultados de los estudios de referencia

Se valoró la operación del digestor durante un mes de funcionamiento estable y se compararon los valores promedios con los valores reportados en la literatura, especialmente con el estudio que realizó Lohri en el 2009, con un digestor similar en Tanzania (Lohri, 2009:51) y el estudio realizado por Gyalpo en el 2010 (Gyalpo, Tenzig, 2010:24), con un sistema de mayor capacidad,

integrado por 3 digestores de 4 m³ de volumen cada uno. También se tomaron en cuenta otros resultados obtenidos de la literatura (Deublein, Dieter y Steinhäuser, Angelika, 2006: 57).

Los resultados de la comparación se presentan en la Tabla 5, donde se aprecia que el rendimiento específico de biogás (m³ biogás/kg SV) es mayor en el Digestor SCB – ARTI de la UPOLI, mientras que los otros parámetros están dentro del rango de los obtenidos en otros trabajos.

Figura 11. Estudiantes con equipos de seguridad

5. Valoración de su facilidad de uso en ambiente urbano

El Digestor SCB – ARTI fue concebido para ser utilizado en ambiente urbano y ha sido probado y evaluado en ese contexto en la India, Kenia, Tanzania y otros países (Gyalpo, Kenzig 2010: 5), por lo cual uno de los objetivos del Proyecto desarrollado en la UPOLI fue probar si resulta igualmente idóneo en las condiciones urbanas en Nicaragua. Para esto se analizaron los siguientes aspectos:

Facilidad de construcción

La facilidad de construcción se demostró al inicio del Proyecto, ya que se logró realizar con éxito la construcción del Digestor Demostrativo por el personal del Laboratorio de Biotecnología del CEBiot y se obtuvieron los materiales necesarios para la construcción, adquiridos en ferreterías de la ciudad.

Espacio requerido por la Planta

El área total que ocupa, aproximadamente 2 m² con una altura máxima de 2.5 m, es aceptable para que pueda ser instalado en el patio de una casa habitación.

Impacto ambiental de la Planta

En este aspecto el elemento fundamental a considerar es el relacionado con la emisión de malos olores y se pudo

comprobar, en coincidencia con los resultados obtenidos por Lohri y Gyalpo en Tanzania (Lohri, Christian. 2009: 12; Gyalpo, Tenzig 2010: 27), que si se alimenta el digestor con residuos de comida frescos, en la cantidad dentro del rango recomendado por ARTI y se diluye convenientemente con agua, no se generan malos olores, por lo cual no representa un problema en los patios de los hogares.

Cantidad de gas generado

En este caso lo fundamental es la capacidad que tienen las Plantas SCB – ARTI para sustituir el LPG que una familia promedio consume diariamente en la cocción de los alimentos y se parte del estimado que una persona requiere entre 0.15 y 0.3 m³ de biogás por día para la cocción de sus alimentos, lo que representa, para una familia de 5 personas, entre 0.75 y 1.5 m³, o sea 1.12 m³/día como promedio (Lohri, Christian. 2009: 14). Considerando entonces que la producción promedio de biogás de la Planta SCB – ARTI en el periodo evaluado, fue de 0.39 m³ (Tabla 4) y con esa cantidad se puede sustituir el 34% del total de GLP que una familia de 5 personas consume en un día, o sea, poco más de un tercio del total, lo que coincide con los resultados obtenidos por Lohri en Tanzania (Lohri, Christian. 2010: 22).

Esa cantidad puede incrementarse apreciablemente si se

Figura 12. Taller de capacitación para los estudiantes del Proyecto

aumenta la alimentación de sustrato orgánico al Digestor, posibilidad que fue demostrada por Gyalpo en el estudio que realizó en Tanzania en el año 2010, donde obtuvo que la alimentación a un Digestor SCB – ARTI de 4 m³ de volumen total podía pasar sin problemas de los 8 kg/día recomendados a 16 kg/día. Además, Gyalpo señaló que el análisis del comportamiento de los parámetros de operación mostraba que existían grandes posibilidades de incrementar la alimentación hasta un valor de 40 kg/día (Gyalpo, Tenzig. 2010: 27). De esa forma una planta SCB – ARTI puede llegar a satisfacer sin problemas la totalidad de la demanda de GLP de una familia de 5 personas.

Otro elemento que se debe considerar en futuras corridas de prueba del Digestor instalado en el Laboratorio de Biotecnología de la UPOLI, es evaluar la factibilidad de incluir una etapa de hidrólisis previa a la digestión anaerobia. Esa posibilidad fue contemplada en el Proyecto que se elaboró en el 2010, para el desarrollo de la tecnología ARTI en la UPOLI (González, R., et al. 2010: 5).

Disponibilidad de desechos domésticos orgánicos suficientes para su alimentación

Según el Dr. Karve, Director de ARTI y responsable del desarrollo de la tecnología, la cantidad de 2 kg de residuos de alimento que requiere diariamente el digestor está dentro de las posibilidades de una familia normal en la India (Karve, Anand. 2006:4) y Lohri en Tanzania (Lohri, Christian, 2009: 22), llegan a igual conclusión.

La situación en Nicaragua parece ser diferente. Según los resultados del estudio preliminar socio-económico, realizado a través de entrevistas realizadas a los miembros del Centro y sus familiares, como también a los estudiantes del Voluntariado que participaron en el Proyecto, para saber acerca de la disponibilidad de residuos orgánicos domésticos. Los resultados muestran que en la mayoría de los hogares no se alcanzan los 2 kilogramos diarios requeridos como mínimo por el Digestor ARTI, situación todavía más complicada si se quiere sustituir totalmente el consumo de GLP doméstico, para lo cual se requeriría alimentar 6 kg/día, en lugar de los 2 kg definidos como valor mínimo.

Este resultado no puede considerarse definitivo, puesto que el estudio realizado no se llevó a cabo con el rigor necesario ni se documentó adecuadamente, por lo que se ha planificado realizar un estudio socioeconómico con el rigor metodológico necesario. Para ello, se coordinará el apoyo de especialistas del Área de Ciencias Sociales de la Universidad.

Esta necesidad de incluir los elementos socio-económicos y políticos en los análisis relacionados con la diseminación de las tecnologías de biogás, es una experiencia acumulada en muchos años de esfuerzos en todo el mundo, dirigidos a la diseminación de las tecnologías de producción de biogás (Kussmann, Werner et al., Volumen I, 1998: 32; Fulford, David. 1988: 115) y precisamente no tener en cuenta estos aspectos ha sido la causa del fracaso de muchos programas de diseminación de tecnologías de biogás.

Costo de las Plantas

El costo de la planta construida con este proyecto, alcanzó un total de US\$855.00, cifra muy similar al valor de US\$850.00 reportado por Lohri en Tanzania en el año 2009 (Lohri, Christian. 2009: 52) y tiene el mismo problema que reporta Lohri: su financiamiento está fuera del alcance de gran parte de las familias nicaragüenses.

Se pudiera pensar en que los costos se pueden disminuir si se organiza un programa en gran escala, pero también hay que considerar que se añadirían otros costos de índole comercial y en ningún caso se espera que se puedan lograr reducciones de costos que permitan llegar a un valor suficientemente asequible para la población. Esa situación hace necesario que el Programa que se elabore para la diseminación de la tecnología SCB – ARTI, cuente con un soporte financiero que subsidie el precio de las plantas, para que la población las pueda adquirir a un valor aceptable en las condiciones económicas del país.

Esta consideración no es específica de la tecnología evaluada, sino que es válida para todos los Programas de Diseminación de Tecnologías de Biogás, ya que en general las consideraciones económicas no han sido muy favorables en esos Programas, sobre todo en las aplicaciones a pequeña escala en medios rurales de escasos recursos. En esos casos los beneficios económicos han sido solamente marginales, excepto cuando son muy elevados los precios de la leña u otros, sustituidos por el biogás (Fulford, David, 1988: 95). Por esa causa casi la totalidad de los programas nacionales de diseminación de plantas de biogás requieren del comprometimiento gubernamental y del soporte financiero del gobierno y de organizaciones nacionales (Fulford, David, 1988: 6; Kussmann, Werner, et al., Vol III, 1998: 49).

De igual forma la experiencia ha demostrado que la subvención no puede llegar al 100% del costo de la planta y que es imprescindible mantener que las plantas representen un costo para los beneficiados, ya que cuando se les entrega gratuitamente casi nunca se logra el compromiso con el proyecto y no se le presta la atención adecuada a las plantas, y de esa forma las mismas dejan de funcionar en cortos periodos de tiempo.

6. Conclusiones

1. Los resultados obtenidos con la operación del Digestor SCB – ARTI estuvieron dentro del rango de los resultados obtenidos en evaluaciones similares realizadas en otros países.

2. La operación del digestor se valora positivamente por la simplicidad de la tecnología y su fácil manejo.

3. La tecnología se considera adecuada para las condiciones urbanas en Nicaragua, por el positivo impacto ambiental, el reducido requerimiento en área, la facilidad para su alimentación y supervisión, el efecto económico positivo de la reducción del gasto en GLP y el tipo de sustrato requerido.

4. La tecnología resulta adecuada para su utilización tanto en casas de habitación como en comunidades familiares y en negocios pequeños de venta de frutas y vegetales y de elaboración de alimentos.

5. El biogás producido con la alimentación mínima de 2 k/día de restos de comida, alcanza para sustituir un tercio del combustible normalmente utilizado para la cocción de los alimentos de una familia de 5 personas, aunque la planta pudiera llegar a producir biogás suficiente para la sustitución de todo el combustible utilizado para cocinar, si se lleva la alimentación diaria a 6 kg/día.

6. Las principales barreras para la diseminación de la tecnología, son la insuficiente disponibilidad de residuos domésticos orgánicos en muchos hogares nicaragüenses y el relativamente elevado costo de inversión.

7. Recomendaciones

1. Realizar nuevas corridas de prueba del Digestor SCB – ARTI para evaluar el incremento de la alimentación de sustrato y la reducción de la cantidad de agua de dilución, con vistas a determinar la capacidad máxima de producción diaria de biogás.

2. Completar la evaluación tecnológica de diferentes alternativas de operación de los digestores SCB – ARTI, incluyendo la introducción de una etapa previa de hidrólisis.

3. Realizar un estudio socio-económico acerca de la disponibilidad en los hogares urbanos en Nicaragua, de residuos domésticos orgánicos factibles de procesar en un Digestor SCB – ARTI y la disposición de la población y los pequeños negocios para asimilar esa tecnología.

4. A partir de los resultados del Estudio Socio – Económico, organizar un Programa para la Diseminación de la Tecnología SCB – ARTI en la sociedad nicaragüense.

Bibliografía

1. Botero, Raúl. (2011). El Digestor de Bajo Costo, su Aporte a la Mitigación del Cambio Climático y su Potencial para Reducir la Pobreza Rural en América Latina y el Caribe. Universidad EARTH de Costa Rica. Consultado el 15 de mayo de 2011. Disponible en: <http://bioreactorcrc.wordpress.com/2011/03/31/biodigestor-de-bajo-costo/>
2. Deublein, Dieter, Steinhauser, Agelika (2008). Biogas from Waste and Renewable Resources. An Introduction. Weinheim: Wiley CH. 443 p.
3. Fulford, David. (1988). Running a Biogas Programme: A Handbook. London: Intermediate Technology Publications. 187p.
4. González, Roberto A. et al. (2010). Proyecto Producción de biogás en un Digestor Demostrativo Compacto ARTI en las condiciones climáticas de Nicaragua en la estación seca, con sustratos de alto contenido de azúcares y almidón. Universidad Politécnica de Nicaragua. 21 p.
5. Guardado Chacón, J. A., (2007). Diseño y Construcción de Plantas Sencillas de Biogás, Editorial Cuba Solar, La Habana. 70 p.
6. Gyalpo, Tenzig. (2010). Anaerobic Digestion of Canteen Waste at a Secondary School in Dar es Salaam, Tanzania, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag). Consultado el 16 de marzo 2011. Disponible en: http://www.eawag.ch/forschung/sandec/publikationen/swm/dl/anaerobic_digestion_canteen_waste.pdf
7. Karve, Anand. (2006). Compact digester for producing biogas from food waste, India. Technical Report of Ashden Award for sustainable energy. 4p
8. Kussmann, Werner et al.,(1998) Biogas Digest Volume I - Biogas Basics, Eschborn, GTZ, 80 p.
9. Kussmann, Werner et al.,(1998). Biogas Digest Volume III- Biogas - Costs and Benefits and Biogas – Programme Implementation, Eschborn, GTZ, 60 p.
10. Lohri, Christian. (2009). Research on Anaerobic Digestion of Organic Solid Waste at Household Level in Dar Es Salaam, Tanzania. Tesis BSc. Zurich, Suiza, University of Applied Sciences Zurich. 112 p.
11. Sasse, L. (1988). Biogas Plants. Eschborn: Deutsches Zentrum für Entwicklungstechnologien - GATE. 66 p.

ANEXOS (Tablas)

Tabla 1. Lista de materiales necesarios para construir el digestor SCB

Rubro	Precio \$/Unidad	Cantidad	Total \$
Equipos menor			
Tanque de 750 Lts. (D-0.97 mts. A-1.25 mts.)	\$184.00	1	\$184.00
Tanque de 1100 Lts. (D-1011 mts. A-1.37 mts.) incluye: accesorios, boya, válvula y multiconector	\$230.00	1	\$ 230.00
Tubo 4" X 20 PVC sanit ced.64	\$11.50	1	\$11.50
Tee PVC sanitario 4"	\$3.45	1	\$3.45
Adaptador Macho PVC 4"	\$5.75	2	\$11.50
Tapón Hembra PVC liso 4"	\$5.75	1	\$5.75
Adaptador Hembra PVC 4"	\$5.75	1	\$5.75
Tapón Macho PVC rosca 4"	\$5.75	1	\$5.75
Tubo 2-1/2" X 20 PVC ced. 26	\$23.00	1	\$23.00
Codo Liso PVC 2-1/2 X 90"	\$5.75	1	\$5.75
Adaptador Macho PVC 2-1/2"	\$2.30	2	\$4.60
Tuerca EMT 2 1/2" Locknuts cond. Al	\$1.15	3	\$3.45
Adaptador Macho PVC 1/2"	\$1.15	2	\$2.30
Codo Galvanizadp 1/2" X 90" ACE_333-1	\$1.15	2	\$2.30
Epoxi-mil A+B 98 gr. Loctite_24350 (juego)	\$13.00	2	\$25.99
Pega PVC 1/32 gris C/L (1/32 g)	\$2.64	3	\$7.91
Llave de chorro 1/4 vuelta 1/2" CR	\$8.05	1	\$8.05
Llave de bola PVC 2"	\$14.95	1	\$14.95
Recipientes con tapa con una capacidad de 5 galones	\$17.25	2	\$34.50
Cestos plásticos	\$14.38	4	\$57.50
Quemador tipo antorcha		1	\$34.50
Instalación	\$115.00	1	\$115.00
Lodo anaerobio activo	\$57.50	1	\$57.50
Subtotal 1			\$855.00

Sustrato Kg	Sólidos Totales %	Sólidos Volátiles %	Sólidos Volátiles Kg
2	36.00	69	0.50
2	35.00	68	0.48
2	35.50	69	0.49
2	35.00	68	0.48
Promedios	35.4	69	0.48

Tabla 2. Datos de Sólidos Totales (ST) y Sólidos Volátiles (SV)

Descripción	Datos
Tiempo de estabilización	1 mes
Carga de desperdicios a alimentar por día	2 Kg.
Cantidad generada de biogás por día	0.36 m ³
Tiempo de reacción	3 días
Cantidad de agua a mezclar con los residuos	20 litros
Tamaño máximo de partículas de los residuos	2 cm
Composición del biogás	60% CH ₄ , 35% CO ₂
pH del líquido en digestión	6.8

Tabla 3. Parámetros de operación del Digestor SCB

Material de Digestión	Unidad	1 m ³
Cantidad de sustrato (comida cocinada)	kg/d	2
Contenido de Materia Seca (TS)	%	35.3
Materia Seca (TS)	Kg/d	0.71
Contenido sustancia orgánica seca (SV)	%	69
Sustancia orgánica seca (SV)	kg/d	0.49
Generación de biogás	m ³ /kg SV	0.79
Producción de biogás	m ³ /d	0.39
Contenido de Metano	%	60
Producción de Gas Metano	m ³ /d	0.23

Tabla 4. Datos de Generación de biogás

Alimento	ST [%]	VS [%]	CH ₄ [%]	Biogás [m ³ /kgSV]	Referencia
Residuos de alimentos (Corea)	26	87	73	0.60	(Gyalpo, Tenzig, 2010: 22)
Residuos de cocina (Tanzania)	de 9 a 37	80 - 98	45 - 61	0.2 - 0.5	(Gyalpo, Tenzig, 2010: 22)
Residuos de comedores (Alemania)	de 9 a 37	75 - 98	no disponible	0.4 - 1	(Deublein & Steinhauser 2008)
Residuos de comida (Tanzania)	24	91	56.8	0.57	(Lohri, Christi 2009:51)
Residuos de comedores (Tanzania)	23	91	57.4	0.45	(Gyalpo, Tenzig, 2010:)
Residuos de mercado (Tanzania)	10	88	66	0.63	(Lohri, Christi 2009:51)
Residuos de mercado (Tanzania)	28-45	50-80	62	0.45	(Gyalpo, Tenzig, 2010:)
Residuos de mercado (Alemania)	de 8 a 20	75-90	-	0.4-0-6	(Deublein & Steinhauser 2008)
Residuos de comida (Managua)	35.3	69	60	0.79	Este trabajo

Tabla 5. Comparación con resultados de la literatura